

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067416>

Ch.A. Anvarbekova,

A.M. Ro'zimboyeva

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: *Tokni zamonaviy usulda ko'paytirish. Tokning tavsiya etiladigan navlari. Ekish sxemasi va muddati, yerni tok o'tqazishga tayyorlash va o'tqazish. Zararkunanda va ularga qarshi kurash. Iqtisodiy samarasi.*

Kalit so'zlar: *tok, ko'chat, o'g'itlar, sug'orish, meva, navlar, intensiv.*

Kirish: 2017-2021 yillarda “Xarakatlar strategiyasi”ning 3.3. bandida “Qishloq xo'jaligini” modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish sohasiga zamonaviy intensiv usullarni qo'llash, ekin maydonlarni yanada optimallashtirish hisobiga yangi intensiv bog' va uzumzorlarni yaratish, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan va zararkunanda hamda kasalliklarga chidamli yangi seleksiya va introduksiya qilingan yuqori hosilli navlardan mevali ko'chatlarni yetishtirish. Bundan ko'zlangan maqsad mamlakatimiz aholisini yangi meva va uzumga bo'lgan to'la to'kis qondirish bo'lsa, yana biri mazkur mahsulotlarni eksport qilish asosida mamlakatimiz valyuta tizimini yanada oshirish.

Uzumchilikni rivojlantirish agentligi hamda O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi:

- qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan ochiq yer maydonlari;
- hosildorligi past bo'lgan paxta va g'alladan bo'shagan maydonlar;
- yaroqsiz deb topilgan bog' va tokzorlar joylashgan yerlarda;

Intensiv bog' va tokzorlar barpo etish, issiqxonalar qurish hamda ularni aholiga lizing va kredit shartlari asosida, shu jumladan, tijorat banklari va lizing kompaniyalari orqali berish, keyinchalik ular negizida qishloq xo'jaligi birlashmalari va meva-sabzavot klasterlari tuzish ishlarini tashkil qiladi.

Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi tijorat banklari bilan birgalikda:

-meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va eksport qilish tizimini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro moliya institutlarining mablag'lari keng jalb qilinishini;

-xalqaro moliya institutlarining jalb qilingan mablag'larini Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar kesimida mahsulot yetishtiruvchilar, qayta ishlovchi va eksport qiluvchi tashkilotlarga manzilli yetib borishini ta'minlaydi. Ko'chatlar va payvandtaglarni sotib olishda subsidiyalar beriladi.

Intensiv tokzor quyidagicha tashkil etiladi.

Qalamchalar transheyalardan qazib olinib ekilishidan oldin kilchyovka qilinadi. Kilchyovka mart oyining oxiri aprel oyida qilinadi. Ekilgandan so'ng qalamchalarning ustki qismiga 10-12 sm qalinlikda tuproq va yaxshi chirigan go'ng solinadi va suv sepib namlanib turiladi. Parnik ustiga parnik romlari qo'yilsa, kallas paydo bo'ladi, Kilchyovka

qilingan qalamchalarning ustiga polietilen plyonka tashlansa yaxshi qiziydi va kallus tez paydo bo'ladi. Tok qalamchalari aprel oyida ekiladi. Bahorgacha 25-30 smlik tuproq qatlamining harorati 10 gradusda ekiladi. Qalamcha ekilgan qatorlar orasidan 25-10 sm chuqurlikda egat olinadi va suv qo'yiladi. 0.38 gektar yer maydoniga 450-520 ta tok qalamchasi joylashadi. Tok ko'chatlari may iyun oylarida har 10 kunda 1 marta sug'oriladi. iyun avgust oylarida es 2-3 martadan sug'oriladi. O'suv davrida 2-3 marta o'g'itlanadi. Tok ko'chatlari oktabr oyida defolyatsiya qilinadi va tayyor bo'ladi va 50-100 tadan bog'lanadi, ushbu tok qalamchalari tayyor bo'lganidan so'ng 2.5-3 sxemada ekiladi. Intensiv tokzorlarga simbag'azlar kerak bo'ladi

Tokzorlarni qayta tiklash sanoat tokzorlarini kengaytirish maqsadida hosildor tokni ko'chirib o'tkazish, kompleks mexanizatsiya va ilg'or texnologiya qo'llanish imkoniyatini yaratish, tuplarga shakl berish va qator oralari kengligini o'zgartirish, kam hosilli navlarni istiqbolli navlar bilan almashtirish, suv ta'minotini yaxshilash uchun qatorlar yo'nalishini o'zgartirishni ko'zda tutadi. Tokzorlarni qayta tiklashdan oldin yerlarni o'lchab, syomka qilish, tekislash, agromeliorativ ishlarni o'tkazish, tuproqni chuqur haydash va unumdorligini yaxshilash, maydonni tashkil etish rejalarini tuzish kerak. Ko'chirib o'tkazish uchun zarur bo'ladigan rayonlashtirilgan nav ko'chatlariga bo'lgan ehtiyoj aniklanadi. Tokzorlarni qayta tiklash va nav tarkibini tartibga solishda respublikada uzumchilik strukturasi tubdan qayta qurish va navlar nisbatini xo'raki mayizbop navlar foydasiga o'zgartirishni ko'zda tutish kerak. Shu bilan birga respublikada yalpi uzum xosilini kamaytirmaslik uchun bu ishlarni reja asosida yilma-yil amalga oshirish va yaxshi agrotexnik parvarishlash hisobiga eski tokzorlardan yuqori hosil olish lozim. Toshkent voxasi va Farg'ona vodiysi uzumning xo'raki navlarini, Respublika janubiy – g'arbida joylashgan Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy va Jizzax viloyatlarining bir qismi kishmishning-mayizbop navlarini yetishtirishga ixtisoslashgan. Tokzorlarda uzumning quyidagi xo'raki va kishmishbop navlarini yetishtirish maksadga muvofiqdir. O'ta ertapishar va ertapishar xo'raki navlar Surxoki Kitabskiy, Ertapishar, Ranniy Shredera. Ertapishar— Qora kishmish, Kishmish Botir va Kishmish Sugdiyona; O'rtapishar - Husayni,

Go'zal qora, Oq kishmish, Kishmish, Xishrov, Zarafshan kishmishi, Kattaqo'rg'on; O'rta kechpishar Muskat Aleksandriyskiy, Sultoni; kechki navlar - Nimrang, O'zbekiston muskati, Pushti toifi, Oktyabrskiy. Keyinchalik uzumning avgust oyida pishadigan yirik oq mevali kishmishbop navlari-Kishmishi Botir, Kishmish Xishrov, Kishmish ekiladigan maydonlarni kengaytirish zarur. Bu kishmishni qulay ob-xavo sharoitida quritishni ta'minlaydi. Yirik qora mevali Kishmish So'g'diyona sentyabr oyida pishadi va tashish hamda uzoq vaqt saqlashga yaraydi. Yuqoridagi barcha navlar yangiligicha yeyishga va quritishga yaraydi. Uzumning xo'raki-mayizbop Oq Sultoni, Kattaqo'rg'on, O'zbekiston muskati va Muskat Aleksandriyskiy navlaridan yuqori sifatli mayiz olinadi. Zarafshon, Kishmish So'g'diyona Tokzorlarda xo'raki navlar bilan birga, 10-12 % texnik navlar bo'lishi kerak, ularni qayta ishlanib, yuqori sifatli sharbatlar, musallaslar va shampan vinolari (Kuljinskiy navi, Rkatsiteli, Soyaki, Bayan Shirey, Risling, Muskat vsnterskiy) ishlab chiqariladi. Texnik navlar parvarishlashga kam mablag' talab etadi. Bu mexnat resurslaridan unumliroq foydalanish imkonini beradi. Bu nav uzum boshlari yirik va O'rtacha, mevalari sersuv va etli bo'lib, ko'pgina texnik navlardan joyida xo'lligicha yeyish va qisman respublika tashkariyiga chiqarish uchun foydalanish mumkin. Bu navlardan

xo‘raki nav sifatida foydalanish uchun maxsus qo‘shimcha tadbirlarni amalga oshirish, birinchi navbatda xo‘raki navlar kabi xomtok qilish, xosili pishib yetila boshlaganda esa uzum boshlariga quyosh nurlarning yaxshi tushishi uchun barglarini siyraklashtirish tavsiya etiladi. Bu ishlar shu navning xo‘rakilik sifatleri (rangi, shakar tuplanishi, mevalarning xususiyatlari)ning beradi. Bu navlarning xosili texnik ishlov berish uchun terib olinadigan muddatda 10-12 kun kechrok va mevalarning sharbatida qand moddasi 17-20% dan kam bo‘lmaganida uziladi. Yangi tokzorlar uzumchilikdagi mavjud fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan foydalangan holda barpo etiladi. Iqlim sharoiti tokning qishlashi uchun qulay bo‘lgan Surxandaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarining bir qismi, Qo‘qonning bir gurux tumanlarida tokni baland tanali qilib, shakllantirib, keng qatorlarda ustirish maksadga muvofiq, Bu xosildorlikning ancha oshishiga va mexnat xarajatlarining kamayishiga yordam beradi. Mexanik yaxshilanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, Surxondaryo viloyatida ertapishar uzum navlarini ko‘p miqdorda o‘stirish kerak. Bu, Toshkent shaxri aholisini 5 oy ilgari yangi uzum bilan ta‘minlash va respublikadan chetga ham jo‘natish imkonini beradi. Uzumning xo‘raki-mayizbop Nimrang, Kattaqo‘rg‘on navlaridan tokzor barpo etishda shuni yodda tutish kerakki, bu navlarning guli urg‘ochi tipli bo‘lib, changlatuvchi navlar bilan birga (1-2 qator oralatib) o‘stirishni talab etadi. Nimrang navi uchun Qora kishmish, Pushti toifi va Muskat vengerskiy, Kattaqo‘rg‘on navi uchun Qora kishmish va Rkatsiteli navlari changlatuvchi sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. Rajametov, I. Normuratov, "Meva, rezavor meva vat ok ko'chatzorlarini tashkil etish" "Toshkent"- 2018. 72-75 bet
2. E. Xolmurodov, M. A. Zuparov, R. K. Sattarov "Qishloq xo'jalik fitopatologiyasi" Toshkent-2014. 448-449, 461-462 betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev ."Harakatlar strategiyasi" 2017-yil.
4. www.Mirishkor.uz
5. www.garden.uz
6. www.greenhouse.uz

